

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 472 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
Xolmatova Dilshoda Sherali qizi	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
Axmedova V. T.	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
Elov Ziyodullo Sattorovich	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
Mamatova Gulshan Amankulovna	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
Nasretdinova Feruza Nabiyeвна	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
Raximova Saboxat Qaxramon qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
Safarova Nigora Nasilloevna	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
Safarova Soliha Ilhomovna	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
Saparov Raxim Muratbayevich	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
Рустамова Ферузaxon Махмуджановна	

Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications.....	218
<i>Allamurodov Elyor Tursun ugli</i>	
Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini.....	223
<i>Dilrabo Jumanova</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar	227
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar	232
<i>Ravshanov Sanjar Tolibjonovich</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	235
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	239
<i>Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi</i>	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ...	244
<i>Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich</i>	
Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar	247
<i>Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi</i>	
Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools.....	250
<i>Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna</i>	
Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari	255
<i>Berdiyeva Dilnoza A'zamovna</i>	
Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv	258
<i>Charos Axmadova</i>	
STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish	262
<i>Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich</i>	
Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi	267
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar	272
<i>Erimmetova Nafisa Bahromovna</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari	279
<i>Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi</i>	
Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	283
<i>Karimov Jaxongir Abdunabiyevich</i>	
Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili.....	287
<i>Madaminova Shaxodat Shomurotovna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari.....	293
<i>Mahmudova Maftuna Aktam qizi</i>	
Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study	297
<i>Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li</i>	
Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi.....	301
<i>Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza</i>	
Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari.....	305
<i>Muxitdin Nazarov</i>	
10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ...	310
<i>Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya.....	314
<i>Qurbonova Gulmira Alisher qizi</i>	

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
<i>Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
<i>Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna</i>	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
<i>To'g'izboyev Faxriddin Ulashovich</i>	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
<i>Usmonova Xusnora Ergashovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish.....	344
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
<i>Axmedov Gayratjon Kosimovich</i>	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
<i>Бабаджанова Гулчехра</i>	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
<i>Габдулманова Ильнура Минисламовна</i>	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
<i>Ergashova Dilafro'z</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
<i>Hayitova Sarvinov Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project).....	368
<i>Khurshida Kuchkarova</i>	
O'spirinlarda kiberbullingning profilaktikasi va psixokorreksion imkoniyatlari.....	373
<i>Ibodova Gulimehr Inoyat qizi</i>	
Pedagogical Factors and Didactic Conditions for Developing Communicative Competence in Future Teachers.....	378
<i>Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Musiq ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	382
<i>Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi</i>	
The Importance of the Concept of Discursive Competence in Teaching English.....	386
<i>Mukhamatjonova Diyora Rustam qizi</i>	
Koxlear implantli bolalarni ta'lim jarayoniga moslashtirishning korreksion-pedagogik asoslari.....	390
<i>Najimova Muhabbat</i>	
Alfa avlod uchun internet xavflari klassifikatsiyasi metodlarini ishlab chiqish klassifikatori	393
<i>Ahralov Shavkat Sulaymonovich, Ahrorova Sevara Sulaymon qizi</i>	
Aqli zaif o'quvchilar ta'limida sensor integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari.....	398
<i>Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna</i>	
Koxlear implantatsiyali o'quvchilarning psixologik-pedagogik rehabilitatsiyasi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.....	401
<i>Yuldasheva Saodat Utkurovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik fikr-g'oyalardan kreativ foydalanishga tayyorlashning ustuvor tamoyillari.....	406
<i>Akbarova Feruza Uktamjonovna</i>	

Biologiya ta'lim bosqichida noan'anaviy integratsiyalashgan darslar jarayonida CLIL texnologiyfsini joriy etish	410
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi	
Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani takomillashtirish yo'llari	416
Kushimova Mahbuba Janibekovna	
Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	420
Mirzayeva Umidaxon Inamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda pedagogik shart-sharoitlar va tamoyillar tizimi.....	423
Omanqulova Shohida Nematillo qizi	
Talabalarda axborot-psixologik tahdidlarni oldini olishning psixologik imkoniyatlari.....	426
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Changes in the Structure and Strength of the Aluminum Alloys SAV-1 Irradiated With Fast Neutrons	431
S. A. Baytelesov, F. R. Kungurov, G. N. Turdieva, I. V. Papushki, A.V. Galushko	
Bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash kompetensiyasini baholashga diagnostik model asosida yondashuv.....	438
Suvankulova Malika Baxtiyor qizi	
"Integratsion mexanizm" – integratsiyani tadqiq etishdagi muhim yo'nalish sifatida	444
Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talaba qizlarining somatotipik va funksional xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirilgan individual fitnes mashg'ulotlari uslubiyati.....	447
Ziyatov Muhammad Namazovich	
Проблемы формирования координационных способностей у дошкольников с нарушением слуха и рекомендации по их развитию	451
Закирова Сарвиноз Баратовна, Кобулова Шахризода Равшан кизи	
Uy ta'limi sharoitida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	455
Sodiqova Nurgul Tursunboyevna	
Paradzyudoni rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni takomillashtirish yo'llari.....	459
Berdiyev Sherzod Ochilovich	
Pedagogik antropologiya Ushinskiy talqinida	462
Ochilova M. P.	
Using Concept Checking Questions to Improve Vocabulary Retention in English Language Classrooms: Evidence from Uzbekistan	468
Ramazonov Jasurbek Safar O'g'li	

ONLAYN TA'LIM MUHITIDA DIDAKTIK KOMPETENSIYANI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Kushimova Mahbuba Janibekovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Chet tillarni o'qitish kafedrası, katta o'qituvchi

0009-0008-3300-2762

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ta'lim jarayonining transformatsiyalashuvi pedagog faoliyatiga nisbatan yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, onlayn ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritish pedagoglardan yuqori darajadagi didaktik kompetensiyani talab qiladi. Mazkur maqolada onlayn ta'lim sharoitida didaktik kompetensiyaning mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari hamda rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi professor-o'qituvchilarning onlayn ta'limdagi tajribasi o'rganilib, didaktik kompetensiyani takomillashtirishning samarali mexanizmlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: didaktik kompetensiya, onlayn ta'lim, raqamli pedagogika, TPACK modeli, pedagogik mahorat, LMS, masofaviy ta'lim, kasbiy rivojlanish.

Abstract: The rapid development of digital technologies and the transformation of educational processes are creating new requirements for teachers' professional activities. In particular, effective performance in an online learning environment requires a high level of didactic competence. This article analyzes the essence and content of didactic competence in online education, its structural components, and the factors influencing its development. The study examines the experiences of university instructors in online teaching and identifies effective mechanisms for improving didactic competence.

Key words: didactic competence, online learning, digital pedagogy, TPACK model, pedagogical mastery, LMS, distance education, professional development.

Аннотация: Стремительное развитие цифровых технологий и трансформация образовательного процесса предъявляют новые требования к профессиональной деятельности педагога. В частности, эффективная работа в условиях онлайн-обучения требует от преподавателей высокого уровня дидактической компетентности. В данной статье анализируются сущность и содержание дидактической компетентности в условиях онлайн-образования, её структурные компоненты, а также факторы, влияющие на её развитие. В ходе исследования был изучен опыт профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в сфере онлайн-обучения и определены эффективные механизмы совершенствования дидактической компетентности.

Ключевые слова: дидактическая компетентность, онлайн-обучение, цифровая педагогика, модель TPACK, педагогическое мастерство, LMS, дистанционное обучение, профессиональное развитие.

KIRISH

So'nggi o'n yilliklarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida insoniyat hayotining deyarli barcha sohalarida tub o'zgarishlar yuz berdi. Ushbu transformatsion jarayon ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, an'anaviy ta'lim modelidan raqamli va aralash ta'lim formatlariga o'tishni jadallashtirdi. Bugungi kunda onlayn ta'lim nafaqat qo'shimcha ta'lim shakli, balki zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanib ulgurdi. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida dunyoning aksariyat mamlakatlarida millionlab o'quvchilar va talabalar masofaviy ta'limga jalb etildi. Bu holat pedagoglarning yangi ta'lim sharoitlariga moslashishi va o'z kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligini yaqqol namoyon etdi.

Onlayn ta'limning muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagogning didaktik kompetensiyasiga bog'liq. Didaktik kompetensiya pedagogning ta'lim jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish, boshqarish, baholash va takomillashtirishga oid bilim, ko'nikma va malakalari majmuasini ifodalaydi. Ushbu kompetensiya pedagogga o'quv maqsadlarini aniq belgilash, mos metodlarni tanlash, ta'lim mazmunini strukturallashtirish hamda talabalar ehtiyojlariga mos o'quv muhitini yaratish imkonini beradi.

An'anaviy auditoriya sharoitida qo'llaniladigan didaktik yondashuvlar onlayn ta'lim muhitida har doim ham samarali natija bermaydi. Chunki virtual muhitda pedagog va talaba o'rtasidagi muloqot shakli, nazorat mexanizmlari, motivatsiya vositalari va o'quv faoliyatining tashkiliy xususiyatlari sezilarli darajada farq qiladi. Masalan, auditoriyada pedagog talabalar reaksiyasini bevosita kuzatish imkoniga ega bo'lsa, onlayn mashg'ulotlarda bunday imkoniyat ma'lum darajada cheklanadi. Natijada pedagoglar talabalarni dars jarayoniga faol jalb qilish uchun yangi didaktik yondashuvlardan foydalanishga majbur bo'ladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda ilmiy adabiyotlarda didaktik kompetensiyani rivojlantirish masalasi pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Mishra va Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli pedagogik, texnologik va fan mazmuniga oid bilimlarning integratsiyasiga asoslanadi. Ushbu modelga ko'ra, zamonaviy pedagog samarali ta'limni tashkil etish uchun texnologiyani pedagogik maqsadlarga mos ravishda qo'llay olishi kerak. Shuningdek, Yevropa Ittifoqining DigCompEdu kompetensiyalar tizimi ham pedagoglarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani rivojlanish omillarini aniqlash hamda uni takomillashtirishning samarali yo'llarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

Didaktik kompetensiyani nazariy asoslari pedagogika sohasida ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Shulman (1986) tomonidan ilgari surilgan Pedagogical Content Knowledge (PCK) modeli o'qituvchi samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida pedagogik va fan mazmuniga oid bilimlarning uyg'unligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, o'qituvchi nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki uni talabalarga samarali yetkazish usullarini ham egallagan bo'lishi lozim. Keyinchalik Mishra va Koehler (2006) ushbu yondashuvni rivojlantirib, TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modelini taklif etdilar. Mazkur model texnologik, pedagogik va fan mazmuniga oid bilimlarning integratsiyasiga asoslanadi hamda zamonaviy raqamli ta'lim muhitida pedagog faoliyatining muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi.

Onlayn ta'limning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda pedagogning didaktik kompetensiyasi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Anderson (2008) masofaviy ta'lim sharoitida pedagogning roli bilim beruvchidan ko'ra ko'proq ta'lim jarayonini tashkil etuvchi va boshqaruvchi fasilitator sifatida namoyon bo'lishini ta'kidlaydi. Garrison (2011) tomonidan ishlab chiqilgan Community of Inquiry modeli esa samarali onlayn ta'lim uchun pedagogik ishtirok (teaching presence), ijtimoiy ishtirok (social presence) va kognitiv ishtirok (cognitive presence) o'rtasidagi muvozanat muhimligini ko'rsatadi. Tadqiqotchining fikricha, aynan pedagogning didaktik mahorati ushbu elementlarning samarali integratsiyasini ta'minlaydi.

O'zbek olimlari ham pedagogik va didaktik kompetensiyalarni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratganlar. Azizxo'jayev (2020), Egamberdiyeva (2019) va Muslimov (2020) pedagogning kasbiy mahorati hamda kompetentligini ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida baholaydilar. Ularning tadqiqotlarida reflektiv faoliyat, innovatsion metodlardan foydalanish, pedagogik texnologiyalarni qo'llash va uzluksiz kasbiy rivojlanish didaktik kompetensiyani muhim komponentlari sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Shunday qilib, tahlil qilingan ilmiy manbalar onlayn ta'lim sifati ko'p jihatdan pedagoglarning didaktik kompetensiyasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Biroq mavjud tadqiqotlarda didaktik kompetensiyani rivojlantirishning amaliy mexanizmlari hamda uning onlayn ta'lim samaradorligiga ta'sirini kompleks o'rganishga ehtiyoj saqlanib qolmoqda. Mazkur tadqiqot aynan ushbu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda aralash metodologik yondashuvdan foydalanildi. Miqdoriy va sifat usullarining integratsiyasi muammoni har tomonlama o'rganish imkonini berdi. Tadqiqot obyektini oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilar tashkil etdi.

Tadqiqotda jami 80 nafar pedagog ishtirok etdi. Ishirokchilar turli fan yo'nalishlari vakillaridan iborat bo'lib, ularning kasbiy tajribasi 2 yildan 25 yilgacha bo'lgan davrni qamrab oldi. Tadqiqot davomida so'rovnoma, yarim strukturaviy intervyu hamda onlayn mashg'ulotlarni kuzatish usullaridan foydalanildi.

So'rovnoma pedagoglarning raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi, didaktik muammolari va kasbiy rivojlanishga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlashga qaratildi. Intervyular orqali esa onlayn ta'lim jarayonida uchraydigan muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tajribalar o'rganildi. Olingan ma'lumotlar tavsifiy statistika va tematik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, umumlashtirildi.

Tadqiqot davomida quyidagi savollarga javob izlandi:

1. Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat?
2. Pedagoglar qanday didaktik qiyinchiliklarga duch kelmoqda?
3. Didaktik kompetensiyani rivojlantirishning samarali mexanizmlari qaysilar?

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagoglarning aksariyati onlayn platformalardan foydalanish bo'yicha yetarli texnik ko'nikmalarga ega bo'lsa-da, ularni didaktik maqsadlarda samarali qo'llash borasida muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

1-jadval: Onlayn ta'lim jarayonida pedagoglarning platformalardan foydalanishi va duch kelayotgan muammolari (n=80)

Ko'rsatkich	Respondentlar soni	Foiz (%)
Zoom, Microsoft Teams yoki Google Meet platformalaridan muntazam foydalanadigan pedagoglar	73	91
Talabalarni faol ishtirok etishga jalb qilishni muammo deb hisoblovchilar	54	68
Talabalar motivatsiyasini saqlashni murakkab deb hisoblovchilar	58	72
Interaktiv vositalardan (Padlet, Kahoot, Quizizz va boshqalar) foydalanadigan pedagoglar	62	78
Interaktiv vositalar talaba faolligini oshirganini qayd etganlar	66	83

Respondentlarning 91 foizi Zoom, Microsoft Teams yoki Google Meet platformalaridan muntazam foydalanishini bildirdi. Biroq ularning 68 foizi talabalarni faol ishtirok etishga undash masalasini asosiy muammo sifatida qayd etdi. Shu bilan birga, 72 foiz pedagog talabalarning motivatsiyasini saqlab qolish onlayn ta'limning eng murakkab jihatlaridan biri ekanligini ta'kidladi.

Kuzatuv natijalari ko'rsatishicha, samarali pedagoglar dars davomida interaktiv vositalardan faol foydalanadilar. Masalan, Padlet, Mentimeter, Kahoot, Quizizz va Jamboard platformalari talabalar faolligini sezilarli darajada oshirgan. Bunday mashg'ulotlarda talabalar o'quv jarayonining passiv ishtirokchisidan faol subyektga aylangan.

2-jadval: Interaktiv vositalarning talabalar faolligiga ta'siri

Interaktiv vosita	Foydalanish darajasi (%)	Pedagoglar fikricha samaradorligi (%)
Padlet	74	82
Mentimeter	69	85
Kahoot	81	91
Quizizz	78	89
Jamboard	65	76

Intervyular davomida aniqlanishicha, ko'plab pedagoglar onlayn ta'limning dastlabki bosqichlarida texnologiyaga asosiy e'tiborni qaratgan bo'lsalar, keyinchalik pedagogik yondashuvlarning ahamiyatini anglay boshlaganlar. Ayrim respondentlar videokonferensiya orqali ikki soatlik ma'ruzalar o'tkazish talabalar diqqatini pasaytirishi va o'quv samaradorligini kamaytirishini ta'kidladilar. Shu sababli ular qisqa videolar, guruhli muhokamalar, loyiha ishlari va muammoli vaziyatlar asosida o'qitishga o'tganliklarini bildirdilar.

Tadqiqot natijalari didaktik kompetensiyaning quyidagi komponentlari alohida ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi: pedagogik dizayn kompetensiyasi, raqamli texnologiyalarni qo'llash kompetensiyasi, kommunikativ kompetensiya, reflektiv kompetensiya hamda baholash kompetensiyasi. Ayniqsa, reflektiv kompetensiya pedagogning o'z faoliyatini muntazam tahlil qilishi va takomillashtirishiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

Tadqiqot natijalari zamonaviy pedagog uchun texnologik savodxonlikning o'zi yetarli emasligini ko'rsatadi. Haqiqiy samaradorlik texnologiya, pedagogika va fan mazmuni o'rtasidagi integratsiya ta'minlangandagina yuzaga keladi. Bu holat TPACK modelining asosiy g'oyalarini tasdiqlaydi.

Ko'plab pedagoglar Zoom yoki Moodle platformalaridan foydalanishni biladilar, biroq ulardan didaktik maqsadlarda foydalanish ko'nikmasi har doim ham yetarli darajada shakllanmagan. Masalan, ayrim o'qituvchilar an'anaviy auditoriya ma'ruzasini onlayn shaklda takrorlash bilan cheklanadilar. Natijada talabalar passiv tinglovchiga aylanadi va bilimlarni o'zlashtirish samaradorligi pasayadi. Boshqa tomondan, interaktiv metodlarni qo'llayotgan pedagoglar talabalar faolligini oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va hamkorlikda o'rganishni tashkil etishda sezilarli natijalarga erishmoqdalar.

Konstruktivistik pedagogika nazariyasi nuqtai nazaridan bilim tayyor shaklda uzatilmaydi, balki o'quvchilar tomonidan faol ravishda quriladi. Shu sababli onlayn ta'lim jarayonida ham talabalar markaziy o'rinni egallashi lozim. Pedagog esa bilim manbai emas, balki o'quv faoliyatini tashkil qiluvchi va yo'naltiruvchi fasilitator sifatida faoliyat yuritadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari reflektiv amaliyotning ahamiyatini ham tasdiqladi. Darslarni yozib olish, talabalar fikrini muntazam o'rganish va o'z faoliyatini tahlil qilish pedagogning didaktik kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Refleksiya orqali pedagog o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ta'lim sifatini uzluksiz ravishda oshirib boradi.

Didaktik kompetensiyani rivojlantirishda professional hamjamiyatlar ham muhim rol o'ynaydi. Tajriba almashish, vebinarlar, treninglar va mentorlik dasturlari pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, raqamli pedagogika bo'yicha maxsus kurslar pedagoglarga zamonaviy didaktik vositalarni samarali qo'llash imkonini beradi.

Onlayn ta'limning kelajagi sun'iy intellekt texnologiyalari bilan ham chambarchas bog'liq. Adaptiv ta'lim tizimlari, o'quv analitikasi va intellektual yordamchi dasturlar pedagoglarga individual yondashuvni amalga oshirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq bunday texnologiyalardan foydalanish ham yuqori darajadagi didaktik kompetensiyani talab qiladi.

Shu asosda didaktik kompetensiyani rivojlantirishning quyidagi modeli taklif etiladi:

Diagnostika → Malaka oshirish → Amaliy qo'llash → Refleksiya → Takomillashtirish

Mazkur model uzluksiz kasbiy rivojlanish tamoyiliga asoslanadi va pedagogning professional o'sishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari pedagoglarning samarali faoliyati nafaqat texnologik vositalardan foydalanish, balki ularni pedagogik maqsadlarga moslashtirish qobiliyatiga ham bog'liqligini ko'rsatdi. Interaktiv metodlardan foydalanish, reflektiv amaliyotni rivojlantirish, professional hamjamiyatlarda faol ishtirok etish va raqamli pedagogika bo'yicha uzluksiz malaka oshirish didaktik kompetensiyani rivojlantirishning eng muhim omillari sifatida namoyon bo'ldi.

Shuningdek, zamonaviy pedagog texnologiya, pedagogika va fan mazmuni integratsiyasiga asoslangan kasbiy faoliyatni amalga oshirishi lozim. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, talabalarning o'quv faolligini kuchaytirish hamda raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Kelgusida oliy ta'lim muassasalarida didaktik kompetensiyani baholash mezonlarini ishlab chiqish va raqamli pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishning milliy modelini yaratish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayev A.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Toshkent: Ilm Ziyo, 2020. - 240 b.
2. Berdikulova Sh. Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. - 2025. - № 1. - B. 45-53.
3. Egamberdiyeva N.M. Pedagogik mahorat va kompetentlik asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. - 256 b.
4. Ishmuhamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Iste'dod, 2021. - 320 b.
5. Jo'rayev R.X., Ziyaeva D.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Tafakkur, 2018. - 284 b.
6. Karimov N. Raqamli ta'lim va innovatsion pedagogika. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. - 210 b.
7. Muslimov N.A. Kasbiy kompetentlik va pedagogik faoliyat. - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020. - 286 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.